

ОСОБЕННОСТИ СВЯЗЕЙ ПРИЧИН НЕЖЕЛАНИЯ УЧИТЬСЯ С УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬЮ ЖИЗНЬЮ У ПОДРОСТКОВ

Ланщикова Дмитрий Николаевич

аспирант, ГАОУ ВО МГПУ, Москва

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14383108>

Аннотация. В статье приводятся результаты исследования феномена учебной лени подростков, которая по своей сути блокирует и снижает активность учебной мотивации у обучающихся подросткового возраста и ее связей с удовлетворенностью жизнью подростка. Удовлетворенность жизнью подростка позволяет оценить субъективное благополучие, через собственную оценку отношений с друзьями, семьей, школой, учителями и к самому себе. Цель исследования — выявить наличие связей между удовлетворенностью жизнью обучающихся подросткового возраста и причинами их нежелания учиться. Выявлены статистически значимые связи между шкалами: вера учащегося в свои возможности учиться (-0.419^{**} с семьей; -0.432^{**} с «я сам»); ощущение субъектности в школьной системе (-0.568^{**} с учителем; -0.340^{**} с семьей); особенности самочувствие школьника (-0.521^{**} с учителем; -0.375^{**} с семьей).

Ключевые слова: подростки, субъективное благополучие, удовлетворенность жизнью, учебная лень, нежелание учиться.

Abstract. The article presents the results of the study of the phenomenon of adolescent learning laziness, which inherently blocks and reduces the activity of learning motivation in adolescent learners and its links with adolescent life satisfaction. Adolescent's life satisfaction allows us to evaluate subjective well-being through our own assessment of relationships with friends, family, school, teachers and to ourselves. The purpose of the study is to identify the existence of links between the life satisfaction of adolescent learners and the reasons for their reluctance to study. Statistically significant relationships were found between the following scales: the student's belief in his/her ability to learn (-0.419^{**} with the family; -0.432^{**} with "myself"); the feeling of subjectivity in the school system (-0.568^{**} with the teacher; -0.340^{**} with the family); and the characteristics of the student's sense of self (-0.521^{**} with the teacher; -0.375^{**} with the family).

Keywords: adolescents, subjective well-being, life satisfaction, academic laziness, unwillingness to study.

Исследование проводилось в общеобразовательной школе города Москвы, в котором приняли участие 676 подростков 7-8 классов возраста 14-15 лет. Методики исследования: «Удовлетворенность жизнью» Е.С. Хюбнера и «Учебная лень или причины нежелания учиться» Р.И. Суннатовой.

Актуальность исследования заключается в необходимости поиска эффективных практик взаимодействия учителей с обучающимися, которое будет способствовать повышению учебной мотивации подростков. Целью исследования является выявление и понимание причин учебной лени и внутриличностных факторов, мешающих учебной активности.

Психологическая удовлетворенность жизнью изучалась разными авторами, одними из которых являются Э.Диннер, Н. Бредберн, Е.С. Хюбнер. Н. Бредберн трактовал психологическое благополучие как равновесие между положительными и

отрицательными эмоциями [3, С. 6]. Э. Диннер при рассмотрении концепции Н. Бредберна добавил третий компонент – удовлетворенность к жизни. Таким образом, Э.Диннер подчеркивал, что субъективное благополучие является важной составляющей психологического благополучия [1, С. 3].

В продолжении развития трехкомпонентной модели субъективного благополучия, стала методика Е.С. Хюбнера, которая предлагает оценивать удовлетворенность через такие области как семья, друзья, школа, учителя и отношение к самому себе [2, С. 65]. Исследования Е.С. Хюбнера продемонстрировали, что удовлетворенность жизнью является достаточно устойчивым показателем, который отображает общее удовлетворение ключевыми аспектами жизни, такими как отношение с окружающими, здоровье, профессиональная деятельность и личные достижения (Табл.№1).

Таблица № 1

Многомерна шкала удовлетворенности жизнью школьников
(7-8 классов; n = 678; в %)

№	Уровень	Семья	Друзья	Я сам	Учитель	Школа
1	Очень высокий	64,6	70,8	43,65	20,5	0,9
2	Высокий	26,5	21,1	35,9	37,9	30,9
3	Средний	5,45	7,2	16,7	32,7	63,9
4	Низкий	1	0,6	3,4	8,4	4
5	Очень низкий	0	0	0	1	0

Как видно по результатам методики Е.С. Хюбнера, более высокая удовлетворенность выявлена в отношениях с друзьями (70,8%) и семьей (64,6%). Подросток большую часть времени проводит в образовательном учреждении, где его взаимоотношения с окружающими, значимыми для него людьми, имеет влияние на него самого и его учебную мотивацию. Вот почему так важно изучить все причины, влияющие на учебную мотивацию.

В своем исследовании Р.И. Суннатова рассматривает учебную лень как эмоционально-действенное состояние личности, блокирующее активность в учебной деятельности, являющейся важнейшим условием становлением субъектности подростка [5, С. 412]. В своей методике цитируемый автор выделяет внутрилличностные факторы, которые могут способствовать снижению активности подростка в образовательной деятельности [4, С. 23] (см. табл. 2).

Таблица № 2

Учебная лень или причины нежелания учиться (n = 677; в %)

Уровень	Шкалы методики								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Высокий	14	15,2	20,8	19,5	6,1	19,1	19	6,6	16,1
Средний	74,4	76,7	69,6	56,1	89,6	75,8	72,4	89,6	67,9

Низкий	11,5	8,1	9,6	24,4	4,7	5,2	8,6	3,7	16
--------	------	-----	-----	------	-----	-----	-----	-----	----

Примечание:

Шкалы методики:

1. *Понимание учащимся значимости школьного обучения.*
2. *Вера учащегося в свои возможности учиться.*
3. *Ощущение школьника своей субъектности в системе школьных отношений.*
4. *Особенности самочувствия школьника.*
5. *Отношение к преодолению трудностей в учебе.*
6. *Оценка отношения педагогов школьника, как личности.*
7. *Инфантильно-гедонистическая позиция школьника.*
8. *Педагогическая запущенность.*
9. *Уровень развития познавательной потребности.*

По результатам проведенного исследования видно, что одной из основных причин лени у обучающихся подросткового возраста является чувство себя субъектами в школьных отношениях. И это примерно лишь одна пятая часть подростков. Хорошее самочувствие испытывают лишь 19,5% школьников. Также выявлен достаточно низкий уровень удовлетворенности оценкой педагогов школьника как личности (19,1%). Выявленные результаты подчеркивают важность понимания со стороны педагогов влияния на учебную мотивацию обучающихся подросткового возраста.

Показатель согласованности Альфа Кронбаха составляет: ,795 С.Е. Хюбнер, ,827 Р.И. Суннатовой.

Таблица № 3

Корреляционные связи между показателями удовлетворенности жизнью школьников и причинами нежелания учиться (критерий Спирмена) (n=675)

Учебная лень или причины нежелания учиться	Сфера удовлетворенности жизнью				
	Семья	Друзья	Я сам	Учитель	Школа
1.Понимание учащимся значимости школьного обучения.	-,168**	-,056	-0,89*	-,367**	-,183**
2.Вера учащегося в свои возможности учиться.	-,419**	-,382**	-,432**	-,368**	-,227**
3.Субъектность учащегося в школьных отношениях.	-,340**	-,264**	-,249**	-,568**	-,326**
4.Особенности самочувствия школьника.	-,375**	-,269**	-,309**	-,521**	-,281**
5.Преодолению трудностей в учебе.	-,159**	-,105**	-,102**	-,311**	-,155**
6.Оценка отношения педагогов к школьнику.	-,266**	-,121**	-,219**	-,281**	-,155**

7.Инфантильно-гедонистическая позиция школьника.	,070	,053	,140**	,016	,039
8.Педагогическая запущенность.	,135**	,092*	,115**	,134**	,060
9.Уровень развития познавательной потребности.	-,159**	-,105**	-,146**	-,239**	-,110**

Примечания: ** — уровень значимости $p \leq 0,01$; * — уровень значимости $p \leq 0,05$.

По результатам корреляционного анализа отрицательные корреляции наблюдаются между шкалами удовлетворенности жизнью и пониманием значимости школьного обучения (-0.168^{**} с семьёй); (-0.367^{**} с учителем). Вера учащегося в свои возможности учиться (-0.419^{**} с семьёй; -0.432^{**} с «я сам»). Ощущение субъектности в школьной системе (-0.568^{**} с учителем; -0.340^{**} с семьёй). Особенности самочувствие школьника (-0.521^{**} с учителем; -0.375^{**} с семьёй). Это указывает на то, что снижение удовлетворенности ключевыми аспектами жизни школьников сопровождается ухудшением их мотивации и понимания значимости учебного процесса. Также на основе статистически значимых связей можно интерпретировать, что негативные эмоциональные состояния учащихся могут быть вызваны проблемами в их ближайшем социальном окружении и можно сделать вывод, что низкий уровень удовлетворенности отношением учителя может рассматриваться как условие, блокирующее учебную активность школьников, и указывают на недостаточную эмоциональную и профессиональную поддержку со стороны педагогов.

Удовлетворенность отношениями в семье и друзьями связано с верой учащихся в свои способности хорошо учиться, а также с возможностями преодолевать трудности. Положительная корреляция между инфантильной позицией и удовлетворенностью жизнью указывает на возможное избегание ответственности, что снижает понимание учебы как значимой деятельности.

Полученные результаты определяют перспективы дальнейших исследований – необходимость разработки технологий взаимодействия учителя с учениками, способствующих созданию доверительных отношений, развитию поддерживающего отношения со стороны педагогов, учитывая их индивидуальные особенности при разработке стратегий по развитию учебной мотивации. Также необходимо привлекать родителей к работе над укреплением самооценки подростков и формированием позитивного отношения к учебе.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Галашева О.С. Психологическое благополучие и удовлетворенность жизнью в связи с социально-психологической адаптацией подростков / Мир науки. Педагогика и психология. — 2023 — Т. 11 — № 3 — URL: <https://mir-nauki.com/PDF/25PSMN323.pdf>, С. 1 - 14.
2. Канонир Т.Н., Углонова И.Л., Федерякин Д.А. Адаптация и валидизация шкал удовлетворенности школой и друзьями Многокомпонентного опросника

- удовлетворенности жизнью для школьников / Современная зарубежная психология. 2018. Том 7. № 3. DOI: 10.17759/jmfp.2018070306. С. 64–74.
3. Сычев О.А., Гордеева Т.О., Лункина М.В., Осин Е.Н., Сиднева А.Н. Многомерная шкала удовлетворенности жизнью школьников / Психологическая наука и образование. 2018. Т. 23. № 6. doi: 10.17759/pse.2018230601. С. 5 -15.
 4. Суннатова Р.И., Шукова Г.В., Мдивани М.О., Лидская Э.В. К вопросу о диагностике и коррекции нежелания учиться школьников 8–11-х классов / Психология человека в образовании, 2022, т. 4, № 1, <https://www.doi.org/10.33910/2686-9527-2022-4-1-21-30>. С. 21–30.
 5. Суннатова Р.И. Феномен учебной лени старшеклассников и удовлетворенность отношением значимых взрослых и одноклассников / Перспективы науки и образования. 2022. № 1 (55). С. 410-425.